

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

**NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)**

nacsir.kz

ISSN(Print) 3005-4729
e-ISSN(Online) 3005-4737

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME

№5 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- DUBININ ALEXANDER ALEXANDROVICH, RUBETS DANIL ALEKSANDROVICH** (KAZAKHSTAN, ALMATY). MODERN DESIGN FEATURES IN THE CONSTRUCTION OF COATINGS OF BUILDINGS AND STRUCTURES.....
- НУРЖАУБАЕВА РОЗА БЕКАЙДАРҚЫЗЫ, МЕДЕУОВА АЙШАТ БЕКБУЛАТОВНА** (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- KHOLOV UYGUN RAUFOVICH** (UZBEKISTAN) STUDY OF ANNUAL ENERGY EFFICIENCY USING THE ACTIVE COOLING METHOD OF THE PHOTOELECTRIC BATTERY.....
- СМАЙЛОВА АЯУЖАН ТАЛҒАТҚЫЗЫ, АШИРАЛИЕВА ЭЛЬМИРА ЖАНАТҚЫЗЫ** (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО МОЛОКА: МЕТОД РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ.....
- СМАЙЛОВА АЯУЖАН ТАЛҒАТҚЫЗЫ, КӘДІРХАН ЕРКЕБҰЛАН АРМАНҰЛЫ** (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) МАЙСЫЗ СҮТ ҰНТАҒЫН ӨНДІРУДІҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ: МЕМБРАНАЛЫҚ СҮЗУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ.....
- ИСТИМЕСОВ М.Б.** (КАРАГАНДА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН.) ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛЕЗНОГО УСТРОЙСТВА.....

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

- АЗИЗОВ ХУДАЙБЕРГЕН АЛИМБАЕВИЧ, ЗАМАНБЕКОВ НУРТЛЕУ АҚЖОЛТАЕВИЧ, КОБДИКОВА НУРЗИЛЯ КАРИБАСОВНА, ТУРЖИГИТОВА ШИРИН БАКТЫГЕРЕЕВНА** (Г. АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯГНЯТ.....
- ЮРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, ЖАНГОЗИН КАНАТ НАКОШЕВИЧ, ГОНЧАРЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ОЛЕШКО ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ** (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН. МОСКВА, РОССИЯ) ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ГРАФИТА.....
- ҚАЗИЕВА Ә.Б., КҮЗЕМБАЕВА Н.Т. ИСИМОВ АРМАН МУРАТОЛЛИЕВИЧ** (АҚТӨБЕ) СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САҚТАЛУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР.....
- САҒЫНДЫҚОВА С.З., ҚОЖРАҚОВА Д.С.** (ҚАЗАҚСТАН, АТЫРАУ ҚАЛАСЫ) КЕЙБІР ДАЛА ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ӨСІМДІКТЕРДІҢ МИКРООРГАНИЗМДЕРГЕ ФИТОНЦИДТІК ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ.....
- А.С.ТАСЖАНОВА, Ж.Н.РЫСҚАЛИ** (АҚТӨБЕ) СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕНДЕРІ.....
- ШАНБАЕВА А.Қ., СОВЕТ А.М., ИЗИМОВА Р.** (ҚАЗАҚСТАН, АҚТӨБЕ) СҮТ ӨНІМДЕРІН ЙОДТАЛҒАН АҚУЫЗБЕН БАЙЫТУ.....
- ИБАДУЛЛАЕВА САЛТАНАТ ЖАРЫЛКАСЫНОВНА, ЖОРАБЕКОВА МАНАТ КУРМАНБЕКОВНА, АМАНДЫҚ АЙҒАНЫМ АЛПАМЫСОВНА** (ҚЫЗЫЛОРДА, ТҮРКЕСТАН, КАЗАХСТАН) ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ.....
- СЕЙТБАЕВ Қ.Ж.** (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) «ЭНТОМОЛОГИЯ» ПӘНІН ОҚЫТУДА «ЖӘНДІКТЕРДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ.....

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

- АЛМАБАЕВА Н.М., АБДРАСИЛОВА В.О., БАЙДУЛЛАЕВА Г.Е.** (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ТІС ЕМДЕУСАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРМОМЕТРИЯ.....
- АМАНОВ АНУАР ТУРСЫНЖАНОВИЧ, КУСЫМЖАНОВ СУНИЯТ МЫРЗЕКЕНОВИЧ, НУРЖАН РИНАТ МАРАТОВИЧ, АХМЕТОВ ДИЛМУРАТ** (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН.) ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.....

ТАРАСҚЫЗЫ АЛМА, САКТАГАНОВА АҚЖИБЕК АТАГАЗИЕВНА (АҚТӨБЕ) ЖАСӨСПІРІМ БАЛАЛАРДАҒЫ ТЕМІР ТАПШЫЛЫҒЫ АНЕМИЯСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ МЕДБИКЕНІҢ РӨЛІ.....

ЕРМЕКОВА АРУЖАН ДӘУРЕНБЕКҚЫЗЫ, КАЗАЛБАЕВ ДАМИР АМАНГЕЛДИЕВИЧ (АҚТӨБЕ) МЕЙІРБИКЕЛЕРДІ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР.....

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЖАКИПОВА ЖАДЫРА МАХМУДОВНА, СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА (ҚЫЗЫЛОРДА Қ., ҚАЗАҚСТАН Р.) БАСТАУЫШ МАТЕМАТИКА МЕКТЕП КУРСЫНДАҒЫ ЛОГИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ӘДІСТЕРІ.....

ҚАУҚАНОВА ГҮЛЖАЙНА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА (ҚЫЗЫЛОРДА Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) БАСТАУЫШ СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫН БАСҚА ПӘНДЕРМЕН КІРІКТИРЕ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ.....

КИИКБАЕВА ФАРИДА ДАСТАНОВНА., СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА (Г.ҚЫЗЫЛОРДА, КАЗАХСТАН) ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.....

БАЗАРХАН МЕРУЕРТ, СЫРЫМБЕТОВА ГҮЛЗАТ (АЛМАТЫ Қ.) ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ.....

МАМЫТБАЕВА Ж.А., МУСТАФАЕВА Б.Ж. (ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ӘДІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....

ТӘНІРБЕРГЕН АЙБАР ӘСЕТҮЛЫ, МУТАЛИЕВА А. Ш. (АСТАНА Қ.) БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮЛГІСІ.....

A.A.PRZHANOVA, G.R.NUREKESHOVA (ALMATY, KAZAKHSTAN) THE EFFECTIVENESS OF NON-TRADITIONAL FORMS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING.....

ORYNGALIYEVA AKBOTA (URALSK, KAZAKHSTAN) METHODOLOGICAL TECHNIQUES AND EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS.....

KARABAYEVA INDIRA AIBAROVNA «THEORETICAL ASPECTS OF USING LEARNING TASKS IN ENGLISH CLASSES».....

МЕКЕМБЕК АҚНИЙЕТ TALGATKYZY, GOLOVCHUN ALEFTINA ANATOLEVN (ALMATY, KAZAKHSTAN) THE USE OF CASE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS FOR SCHOOLS OF NATURAL AND MATHEMATIC PROFILE.....

AMUTOVA LUIZA (ALMATY, KAZAKHSTAN) FORMATION OF PROFESSIONAL COMEPETENCE OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER AT THE CURRENT STATE.....

TALAPOVA ASSEL KAIRATOVNA (ALMATY, KAZAKHSTAN) THE ROLE OF INTERNET RESOURCES IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONALLY-BASED COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: EFFECTIVE USE OF VIDEO, AUDIO AND INTERACTIVE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND TEACHING SKILLS.....

ТЫНЫШТЫҚБАЙ БАЛНҰР ОРАЗБАЙҚЫЗЫ (ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН) АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ОҚУ ӘРЕКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ.....

СЕРИКБАЙ ШАХСАНеМ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ, АСАНАЛИЕВА АРУЖАН ӨМІРСЕЙІТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА.....

АЙТЖАНОВА ЖАНАТ НАУКЕНОВНА (Г. СЕМЕЙ) КАБИНЕТ МУЗЫКИ - КАК КОМПОНЕТ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.....

BALTASHOVA NASSIBA BAKHRAMKYZY, SALYBEKOVA NURDANA NURTAEVNA (KAZAKHSTAN, TURKESTAN) IMPROVING THE ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF STUDENTS BY STUDYING THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PAULOWNIA TREE.....

НОЯРБЕКОВА ДИЛЬНАЗА ДИЛМУРАТОВНА, ТУКЕНОВА ЛЯЙЛЯ МУРАТБЕКОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЖОҒАРЫ СЫНЫПТЫҢ АЛГЕБРА КУРСЫНДА ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ӘДІСПЕН ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ.....

- ЕСМУХАНБЕТОВА НАСИБА ИБРАГИМОВНА,САЛЫБЕКОВА НУРДАНА НУРТАЙКЫЗЫ** (Г. ТУРКЕСТАН КАЗАХСТАН.)ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАЗМНОЖЕНИЯ CHRYSANTHEMUM L НА УРОКАХ БИОЛОГИИ.....
- ASSAN ARUZHAN ASYLBEKKYZY** (ALMATY, KAZAKHSTAN.) THE USE OF COMPUTER GAMES IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS AT THE BASIC STAGE.....
- ДМИТРИЕВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ** (Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ» – «FLIPPED LEARNING» TECHNIQUE.....
- НУРЛАН МЕРУЕРТ НУРЛАНҚЫЗЫ, БЕКТАС ЖҮЛДЫЗАЙ САПАРБЕКҚЫЗЫ** (АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ) ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫГУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҮШІН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТА АЙМАҚТЫҚ ҚАҒИДАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ.....
- ИЗOTOVA АЛЬБИНА ИЗOTOVНА** (КАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ.....
- БЕККОЖИНА БИБИГУЛ КАЗИЗОВНА, ЕРМАГАНБЕТОВА САУЛЕ КАИРОВНА, БЕККОЖИН АСЫЛБЕК ОНДАСЫНОВИЧ** (КАЗАҚСТАН) ТЕОРЕМАМЕН ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДА МЕКТЕПТЕГІ ГЕОМЕТРИЯ ОҚУЛЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ.....
- АМИДОВ АСЕТ ИБРАГИМОВИЧ,САПАХОВ ДАМИР АБДУАЛИЕВИЧ, ҚАЛМЫРЗАЕВ ҚАЙРАТ САТБЕКОВИЧ** (Г. ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН). УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ – ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ.....
- АМИДОВ АСЕТ ИБРАГИМОВИЧ, СЕРАЛИЕВА УЛБОСЫН ОРЫНБАСАРОВНА, БАЙДОСОВА АЗИЗА АБУТАЛИЕВНА** (Г. ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ УЧИТЕЛЯ И ИХ МЕСТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ.....
- АМИДОВ АСЕТ ИБРАГИМОВИЧ, СОТОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, ШАЛХАР ҰЛДАНА БҮРКІТҚЫЗЫ.** (Г. ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН). МОТИВАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....
- АМИДОВ АСЕТ ИБРАГИМОВИЧ, СЕРАЛИЕВА УЛБОСЫН ОРЫНБАСАРОВНА, БАЙДОСОВА АЗИЗА АБУТАЛИЕВНА** (Г. ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН). ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....
- КЕКИЛБЕКОВА МЕЙРАМКУЛЬ КАСИМОВНА, КУЗЫРОВА ДИНАРА АБДРАХМАНҚЫЗЫ** (ТҮРКІСТАН, КАЗАҚСТАН) ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ СПОРТТЫҚ ПЕДАГОГИКАНЫҢ МАҢЫЗЫ.....
- КАМАЛ ЖАНСАЯ ЕЛБОСЫНҚЫЗЫ, БУЛШЕКБАЕВА АСЕМ ИСАЕВНА** (КАЗАХСТАН) ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН КИБЕРГИГИЕНАЛАРЫН ДАМУДАҒЫ АТА-АНАНЫҢ РӨЛІ.....
- РАЗЫ АЙНУР БЕКБОЛАТҚЫЗЫ, ЖАКУПОВА А.Ж.** (АЛМАТЫ Қ., КАЗАҚСТАН) ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТА НЫСАНДАРЫ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ.....
- АМАНГЕЛДІ ЖАНСАЯ МОДАҚАСЫМҚЫЗЫ** (ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ, КАЗАҚСТАН) БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....
- БЕКСЕЙТОВА ШАМШАТ МАРАТОВНА, СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА** (ҚЫЗЫЛОРДА Қ., КАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖОБАЛЫҚ ІС ӨРЕКЕТТЕРДІҢ ОРНЫ.....
- АБУ МҰХТАР КЕНЖЕҒАЛИҰЛЫ** (ТАРАЗ Қ., КАЗАҚСТАН.) БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭКАНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ.....
- КАРАБАЛАЕВ КОШГАР АЙЛАДЫРОВИЧ, СЕЙТЖАНОВ ДОСЫМ СЕЙТКАСЫМОВИЧ** (ТАРАЗ, КАЗАҚСТАН) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕРРОРИЗМ МЕН ЭКСТРЕМИЗМГЕ, СЕПАРАТИЗМГЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ ЖАСТАРДЫ КАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА ТӘРБИЕЛЕУ.....
- KANATKYZY E., SALIBEKOVA N.N.** (KAZAKHSTAN, TURKESTAN) PERSONALITY-ORIENTED APPROACH TO TEACHING BIOLOGY.....
- ИЗБАНОВА КАМИЛА АРМАНОВНА, БАСЫГАРАЕВ ЖАНДОС МАХАБАТОВИЧ** (АЛМАТЫ Қ., КАЗАҚСТАН) ЭТНОПЕДАГОГИКА ТӘСІЛІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІН АРТТЫРУ.....
- ФАЙЗУЛЛА Н.Е., БЕЛГІБАЕВА Д.С., ЛЕПЕСБАЕВА Г.А.** (АСТАНА Қ., КАЗАҚСТАН) ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ.....
- БАҚЫТ АЛТЫНАЙ ЕРБОЛҚЫЗЫ, УЗАКОВА АСЕМ БАКИТЖАНОВНА** (АЛМАТЫ Қ., КАЗАҚСТАН) САНДЫҚ КВЕСТ ТЕСТТЕРДІ САБАҚТАН ТЫС ЖӘНЕ САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНУ.....
- УМБЕТУЛЛА АИДА, КАЛДЫКОЗОВА С.Е.** (КАЗАҚСТАН) ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ.....

БОДАН НАЗЕРКЕ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ, ЖАМАНСАРИЕВА ЛАЗЗАТ ДАУРЕВНА (ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АЗАМАТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ.....
САЛЫБЕКОВА Н.Н., ФАЙЗУЛЛАЕВА Д.Ш. (ҚАЗАҚСТАН, ТҮРКІСТАН Қ.) FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EXPERIMENTS IN BIOLOGY LESSONS.....
SALYBEKOVA N.N., TURGUNBOEVA F.ZH. (TURKESTAN, KAZAKHSTAN) PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS.....

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

МУХАМБЕТЖАНОВА АЙЖАН АБУХАНОВНА(ОРАЛ ҚАЛАСЫ. ҚАЗАҚСТАН) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ДӘСТҮРЛІ ӘНДЕРДІ ОРЫНДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР.....
БЕКДЕРБЕК АЙБОЛ АСХАНБЕКҰЛЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) САЯСИ САНАНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ РОЛІ.....
НАДЕЖДА НУРПЕИСОВА (Г.УРАЛЬСК) ФУНКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.....
ЕГИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (КАЗАХСТАН, ГОРОД УРАЛЬСК) ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, МЕТОДЫ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....
ИМАНБАЕВ АСКАРБЕК АШИРАЛЫҰЛЫ, ИМАНБЕКОВА ГУЛЬВИРА МЕДЕТБЕКОВНА(ҚАЗАҚСТАН, ТАРАЗ) ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ М. Х. ДУЛАТИ.....
АБДУЛЛИНА ГУЛЬНАР КАБДЫШЕИТОВНА, ДОСПЕРГЕНОВА ГУЛЬЖАН ЕРКИНЖАСОВНА(СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН) КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ДЕРБЕС ИМИДЖДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БЫҚПАЛЫ.....
КАНГАБЫЛОВА Н.С., КЫЯХМЕТОВА Ш. (ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.) ІЛИАС ЖАНСҮГІРОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ АСЫЛ АРНАЛАРЫ.....
ДАНЬЯРОВА К. (ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.) ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІ.....

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

КЫСТАУБАЕВА А.Е., ТАСТАНБЕК Д.Р., КЕРЕЕВА А., ДЖАНАБЕКОВА Г.К., ХУСАИНОВ Д.М.(АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЗИТИВНОЙ БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ СЫВОРОТКИ.....